

IRMÃOS ROBERTO: PILOTIS PARA UMA CIDADE

ESKINAZI, MARA (1)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UFRJ

maraeskinazi@fau.ufrj.br

VIANNA NUNES, DENISE (2)

Escola de Arquitetura e Urbanismo - UFF

denisenunes@id.uff.br

RESUMO.

De reconhecida relevância no quadro moderno brasileiro, a produção arquitetônica dos Irmãos Roberto — Marcelo, Milton e Maurício — encontra na sua dimensão urbana alguns dos principais aspectos que a singularizam e que garantem tanto seu papel histórico quanto seu valor como experiência de projeto. O presente artigo examina a produção residencial multifamiliar dos Irmãos Roberto destacando o papel desempenhado pelo pavimento térreo e, em particular, pelo uso do pilotis como operador espacial e urbano. Partindo do reconhecimento de que, no contexto de consolidação da arquitetura moderna brasileira, o edifício residencial tornou-se um campo privilegiado de experimentação, o estudo investiga como esses arquitetos desenvolveram soluções inovadoras de articulação entre o edifício e a cidade. A análise concentra-se em seis edifícios projetados no Rio de Janeiro entre 1950 e 1954, período de intensa afirmação do ideário moderno no país.

A pesquisa estrutura-se em seis categorias de análise — Varanda, Praça, Esquina, Aéreo, Mirante e Multiforme — formuladas a partir do diálogo com estudos recentes sobre o pilotis. Cada categoria corresponde a uma estratégia específica de conformação do térreo, evidenciando como os Roberto reinterpretaram o uso dos pilotis segundo as condições do lote, da quadra, da topografia e das demandas urbanas. Assim, o pilotis ora atua como espaço de transição semipermeável, ora como praça coberta, conector urbano, plataforma elevada ou estrutura plástica, revelando a amplitude e as possibilidades destas estratégias.

Os resultados demonstram que nas obras dos Irmãos Roberto o pilotis se afirma como instrumento ativo de mediação entre interior e exterior, capaz de produzir novas formas de convivência, circulação e fruição no espaço urbano. Conclui-se que o conjunto de edifícios analisados reafirma o papel da produção residencial dos Roberto na ampliação do repertório moderno brasileiro e na proposição de modos renovados de relação entre arquitetura e cidade.

Palavras-chave: IRMÃOS ROBERTO (1), PILOTIS (2), EDIFÍCIO RESIDENCIAL (3)

1. O PAVIMENTO TÉRREO SEGUNDO OS IRMÃOS ROBERTO

Uma das principais protagonistas no quadro moderno brasileiro, a produção arquitetônica de Marcelo, Milton e Maurício Roberto – os Irmãos Roberto – encontra na sua dimensão urbana alguns dos principais aspectos que a singularizam e que garantem tanto seu papel histórico quanto seu valor como experiência de projeto. Esta dimensão urbana pode ser verificada a partir da análise de um conjunto de estratégias de projeto empregadas em seus edifícios multifamiliares, entre elas diferentes abordagens de projeto dos pavimentos térreos, com uso de pilotis, em lotes de topografia, localização na quadra e formatos diversos. Estas ações, mesmo mantendo a continuidade do tecido urbano, resultaram em relações ímpares com a cidade.

Cabe lembrar que no período de consolidação da arquitetura moderna brasileira, o edifício residencial tornou-se um importante local de experimentação. Nesse sentido, a obra dos Roberto nos oferece uma oportunidade única de repensar o edifício residencial a partir da sua relação com o chão, pois coloca no centro das atenções novas possibilidades de intermediação entre os domínios interno e externo da edificação. A valorização desses espaços de transição aponta para uma redescoberta dos limites de expansão do edifício na sua relação com a cidade, mudando a perspectiva relacionada às soluções de articulação entre esses elementos.

Com base nestas considerações, analisaremos, através das categorias explicitadas a seguir, um conjunto de seis edifícios residenciais projetados pelos Irmãos Roberto no Rio de Janeiro, inseridos no período de pouco mais de uma década que sucedeu a publicação de *Brazil Builds* (1943).¹ São eles os edifícios: Guarabira, 1950; João Mendes Magalhães, 1951; Dona Fátima e Finússia, 1951; Saddock de Sá, 1952; Sambaíba, 1953; e Angel Ramirez, 1954.

2. DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE

Investigaremos as relações estabelecidas pelo edifício com a cidade na obra dos Irmãos Roberto no Rio de Janeiro através da estratégia de uso do pilotis. Para tal, tomamos como ponto de partida duas autoras que investigaram o tema em trabalhos recentes. O estudo de Pamponet (2024)² norteou sua pesquisa sobre os pilotis pelos critérios da materialidade e das motivações do uso destes elementos nos projetos multifamiliares através de quatro categorias: o pilotis varanda, praça, aéreo e mirante. Cantergiani (2021)³ estudou a relação entre o conceito de pilotis e obras icônicas da arquitetura brasileira desde a década de 1930, através de cinco categorias formais, entre elas os pilotis esculturais. Assim, nos apropriamos das quatro categorias de Pamponet⁴, adicionando a elas outras duas, o pilotis escultural, conforme referenciado por Cantergiani⁵, porém por nós redenominado para pilotis multiforme; e a categoria do pilotis de esquina, que julgamos, por sua reincidência, compor, juntamente com as demais, um espectro amplo do papel do pilotis na obra dos Roberto. Nos baseamos também em considerações feitas por Comas (2025) sobre o assunto.

Entendemos que alguns edifícios transitam por mais de uma categoria. No entanto, procuraremos aqui relacionar, para cada categoria, um edifício representativo, de modo a formar um *corpus* que ofereça um panorama da variedade de soluções para o pilotis na obra deles.

As seis categorias propostas e os edifícios que as exemplificam são os seguintes:

- (1) Varanda – se conforma quando há recuo amplo dos pilares em relação à projeção dos pavimentos superiores, o que resulta em área livre no pavimento térreo, que estabelece uma transição gradual entre os espaços internos e externos (Guarabira);
- (2) Praça – o caso em que o pilotis pode ser lido como espaço permeável, convidativo, amplo, coberto, entremeado com jardins que o assemelham à ambiência de uma praça (João Mendes Magalhães);
- (3) Esquina – resultado da implantação do edifício em lote de esquina e pensado como espaço de trânsito e fruição do transeunte com vegetação e mobiliário pertinente (Dona Fátima e Finúzia);
- (4) Aéreo – têm por característica determinante o fato de possuir a área do pavimento térreo praticamente livre, geralmente com apenas a portaria e os acessos verticais (Saddock de Sá);
- (5) Elevado ou Mirante – se configura elevado como o resultado da implantação da edificação em topografia irregular, dispensando ou reduzindo a movimentação de terra do terreno (Sambaíba);
- (6) Multiforme – caracterizado pelo uso de pilares em formatos variados, como os em “V” ou similares, que resultam em espaços menos permeáveis que os clássicos corbusianos (Angel Ramirez);

Com base nestas categorias, pretendemos demonstrar como, na obra dos Roberto, o pilotis se adaptou a diferentes demandas, passando por experimentações que extrapolaram o tipo emblemático caracterizado pela lâmina sobre apoios. Além disso, pretendemos investigar como eles usaram o edifício residencial como fonte de experimentação para ampliar e renovar o repertório de soluções para o pavimento térreo, estabelecendo distintos modos de relacionar os espaços internos do edifício com os espaços externos da cidade, diluindo assim as fronteiras e transições entre estes domínios.

3. DOS OBJETOS

3.1. Ed. Guarabira (1950-54), pilotis varanda

Projetado e construído no período entre 1950 e 1954, o Guarabira se localiza na Praia do Flamengo e faz esquina com a Rua Ferreira Viana, no bairro do Flamengo. A configuração do terreno, de formato retangular e proporção alongada, medindo 36m x 74m, possibilita a exploração da longitudinalidade do bloco, resultando em solução que dialoga com um contexto de alta densidade urbana. A implantação é em esquina de quarteirão, com duas fachadas públicas se contrapondo a outras duas internas e integradas à densa massa construída adjacente. O pavimento térreo é composto por dois blocos, cada um voltado para uma das ruas, que se conectam através de um jardim com uma passarela interna.

O pavimento tipo conta com quinze apartamentos distribuídos de modo irregular, sem relação imediata com a malha estrutural; estão parcialmente em balanço, gerando por consequência, no térreo, áreas cobertas ajardinadas que abrigam, ao tocar a esquina, um pequeno lago e valorizam a parede sinuosa que recebe painel de pastilhas de Paulo Werneck.

No térreo, ao longo das duas fachadas principais, os pilares retangulares nascem externos às unidades, com intercolúnios variando entre 3m e 8m e o corpo da edificação tem afastamento pela Praia do Flamengo variando entre 2m e 3.30m e pela rua Ferreira Viana em torno de 4m. O generoso espaço resultante cria uma ambiência de varanda – resultante do alinhamento recuado dos volumes do térreo em relação à projeção dos pavimentos superiores – ajardinada à frente da edificação, com pilotis retangulares que amenizam o peso do grande volume edificado e trazem privacidade e frescor aos apartamentos térreos. Além disso, a varanda estabelece uma transição gradual entre os espaços fechados do pavimento térreo e a calçada aberta da cidade (**Fig. 1**).

Figura 1: Volumetria explodida do Edifício Guarabira. Desenho de Nathália Xavier, Mikaele Barbosa e Sofia Barreto, 2025.

3.2. Ed. João Mendes Magalhães (1951-55), pilotis praça

Projetado e construído entre 1951 e 1955, o João Mendes Magalhães localiza-se na Rua Voluntários da Pátria, a 500m da Praia de Botafogo. Configura-se como um edifício de meio de quarteirão, em área densamente construída e com fachadas aderidas às divisas laterais. O lote trapezoidal mede 43m de largura, com profundidade variando entre 111m e 122m.

O seu sistema estrutural organiza-se em pente, com um volume longitudinal, perpendicular à rua, e quatro volumes menores, paralelos à rua e acoplados ao volume maior. Este sistema resulta em uma forma baseada na alternância de áreas construídas com pátios.

O térreo constitui-se a partir de uma grelha regular de pilares circulares – todos recuados com relação ao plano das respectivas fachadas – configurando um pilotis permeável, convidativo, amplo, entremeado por

pátios e jardins, e aberto ao improviso – o que o aproxima das qualidades de uma praça, porém coberta. A estas características se somam a variedade de espaços no térreo: o vazio frontal, que faz a intermediação do edifício com a cidade; os espaços abertos, porém cobertos, sob o perímetro da área construída; três vazios intermediários, sendo dois com a presença de passarelas e escada; o vazio que finaliza o edifício ao fundo; e o vazio longitudinal, junto da lateral norte do terreno. Na arquitetura moderna brasileira, pilotis configurados por térreos mais livres foram frequentemente propostos como maneira de buscar relações mais explícitas entre edifício e cidade (Fig. 2).

Figura 2: Volumetria explodida do Edifício João Mendes Magalhães. Desenho de Luisa Pacheco e Mikaele Barbosa, 2025.

3.3. Ed. Dona Fátima e Finússia (1951-54), pilotis esquina

Projetado e construído entre 1951 e 1954, o Dona Fátima e Finússia situa-se na esquina das ruas Barata Ribeiro e República do Peru, em Copacabana, tendo sua implantação definida como de esquina de quarteirão. O terreno mede 24m x 74m e tem sua maior extensão voltada para a rua República do Peru, via perpendicular à praia e de trânsito menos intenso. O volume construído consiste em um prisma retangular com planta em “U” acompanhando o perímetro do terreno, subsolo com garagens, térreo em pilotis e dez pavimentos tipo. O edifício caracteriza-se por ter duas fachadas voltadas para o exterior, três voltadas para um pátio interno, além de duas empenas coladas nos edifícios vizinhos. A estrutura é resolvida a partir de um sistema

independente de pilares e lajes planas. No térreo a malha estrutural ortogonal é clara, mas a presença dos pilares é imperceptível no interior das unidades.

O pavimento térreo (hoje alterado) configurava-se, na versão original e construída do projeto, como pavimento livre, composto por jardins, espelho d'água, duas caixas de elevadores e escadas, e pilares cilíndricos de base oval, distribuídos a partir de uma grelha regular; desta forma, viabilizava conexão física e permeabilidade visual entre as duas ruas. O térreo livre e de esquina é, portanto, pensado como espaço de trânsito e fruição do transeunte, com apoio de jardins, vegetação e mobiliário pertinente, bem como ferramenta de conexão entre as duas importantes ruas do bairro (Fig. 3).

Figura 3: Volumetria explodida do Edifício Dona Fátima e Finússia. Desenho de Felipe Bitar e Jônatas Costa, 2025.

3.4. Ed. Sambaíba (1953), pilotis elevado ou mirante

Projetado e construído em 1953, o Sambaíba se localiza na esquina das ruas Sambaíba e Engenheiro Cortes Sigaud, no Alto Leblon, na encosta do Morro Dois Irmãos. Sua implantação se destaca pela singularidade do ângulo triangular em terreno com topografia irregular com forte declive, medindo 60m x 65m x 40m.

A edificação é composta por dois blocos lineares, cada um alinhado com uma das ruas, e por passarelas internas que assumem a função de conexão entre ambos no miolo do terreno. O maior é alinhado à Rua Sambaíba, e compõe-se por nível térreo semi-edificado e não permeável, com acesso de serviço e garagens, e pavimento permeável em pilotis elevado em relação ao nível da rua, com circulação horizontal entremeada

por jardins e duas caixas de elevador e escada, formando um mirante sobre a rua com pontos focais de alta visibilidade. Já o bloco menor é alinhado à Rua Engenheiro Cortes Sigaud, onde há acesso secundário, e tem quatro pavimentos tipo, sendo o inferior alinhado com a cota superior da rua.

A estrutura resistente baseia-se em sistema independente com pilares retangulares dispostos a partir de uma malha regular de 6,30m x 5,80m. Os pilares têm recuo frontal e posterior de 1,30m com relação ao plano das fachadas longitudinais. O sistema estrutural viabiliza, ao mesmo tempo, o pavimento elevado em pilotis formando um mirante sobre a rua, a conseqüente redução da movimentação de terra no lote, bem como a não interferência da estrutura no interior das unidades e nas fachadas. Há uma correspondência entre a grelha regular da estrutura resistente e a grelha que compõem tanto o pilotis quanto a fachada. Pode-se conjecturar que o projeto teria tomado como partido a visada para a paisagem, tomando-a como a grande protagonista da proposta (Pamponet)⁶ (Fig. 4).

Figura 4: Volumetria explodida do Edifício Sambaíba. Desenho de Caroline Artioli e Jônatas Costa, 2025.

3.5. Ed. Saddock de Sá (1952-56), pilotis aéreo

Projetado e construído entre 1952 e 1956, o Saddock de Sá se localiza em rua de mesmo nome, em Ipanema. Trata-se de rua sem saída, arborizada e de uso exclusivamente residencial. O lote é plano e tem geometria

regular, medindo 11 m x 33m. Sua implantação, definida como um edifício em meio de quarteirão, está inserida em área densamente construída, com fachadas coladas às divisas laterais.

Os pilotis aéreos são aqueles que compõem o térreo de um edifício cujo volume principal é completa ou parcialmente elevado, deixando o térreo mais livre. Neste caso, o emprego do pilotis indica uma possível intenção de continuidade visual e espacial do edifício com a cidade ou para gerar área destinada à permanência.

A volumetria deste edifício é formada por um prisma regular de base retangular, com térreo, quatro pavimentos e cobertura. A circulação vertical se localiza no centro do volume. O volume é elevado 4m do chão por um pilotis aéreo e permeável, deixando a área do térreo ocupada apenas por portaria, acessos verticais e jardins. Os pilares são elípticos e se distribuem a partir de uma grelha regular (Fig. 5).

Figura 5: Volumetria explodida do Edifício Saddock de Sá. Desenho de Jônatas Costa, 2025.

3.6. Ed. Angel Ramirez (1954-56), pilotis multiforme

O Angel Ramirez se situa na Rua República do Peru, via perpendicular à praia de Copacabana, no quarteirão entre as Avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana. Trata-se de edifício linear entre divisas, em meio de quarteirão consolidado e denso volumetricamente, ocupando toda a superfície de terreno retangular medindo 68m x 20m, estabelecendo relação de continuidade com os vizinhos e com o quarteirão.

A partir da década de 1950, o potencial plástico do concreto armado passa a ser mais explorado pelos arquitetos no desenho de estruturas com formas esculturais, resultando em descarregamento dos esforços verticais da edificação em menos pontos de apoio e também fundações e número de pilares reduzidos. Desta forma o pavimento térreo adquire nova espacialidade.

O térreo desta edificação em pilotis é poroso, estabelece relações explícitas de continuidade com a calçada e com a cidade e abriga três halls de elevadores e duas caixas de escadas, além de jardins, e compartimentos de serviço. Paralelos à via, mas afastados do alinhamento, seis pilares em formato em “V”, arredondados e inclinados em direção ao interior do lote, compõem o sistema estrutural e definem a espacialidade do térreo; com intercolúnio de aproximadamente 10m, configuram presença marcante na edificação, elevando-a do solo; resultam, no entanto, em espaços menos permeáveis que os clássicos pilotis corbusianos (Fig. 6).

Figura 6: Volumetria explodida do Edifício Angel Ramirez. Desenho de Julia López e Sofia Barreto, 2025.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: PILOTIS PARA UMA CIDADE

A análise dos seis edifícios demonstra que todos compartilham da mesma intenção de explorar um variado vocabulário para o problema da intermediação entre edifício e cidade.

A leitura dos térreos a partir das seis categorias propostas — Varanda, Praça, Esquina, Mirante, Aéreo e Multifforme — evidencia a versatilidade do pilotis como operador projetual na obra dos Roberto. Em cada edifício, o pilotis é reinterpretado segundo as especificidades do lote, da quadra, da topografia e das demandas de adensamento urbano, produzindo soluções que ultrapassam o tipo emblemático da lâmina sobre

apoios. Assim, ora funciona como espaço de transição íntima, ora como praça coberta, conector urbano, mirante paisagístico, vazio aéreo ou estrutura escultural, sempre mediando relações de continuidade, permeabilidade e convivência.

Os seis estudos revelam ainda que os Roberto trabalham o térreo como campo privilegiado de experimentação, no qual se articulam estratégias estruturais, paisagísticas e urbanas capazes de diluir fronteiras entre espaços internos e externos. Ao conceberem o pilotis como elemento ativo na construção da cidade moderna, os arquitetos demonstram que sua obra transcende a escala do edifício e contribui para a qualificação do espaço urbano.

Conclui-se, portanto, que o conjunto analisado reafirma o papel central da arquitetura residencial dos Irmãos Roberto como laboratório de investigação tipológica e urbana, no qual o pilotis se consolida como instrumento versátil para renovar modos de articulação entre edificação e cidade.

5. NOTAS

¹ Philip Goodwin and G. E. Kidder Smith, *Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652–1942* (New York: MoMA, 1943).

² Manuella Mendonça Pinheiro Pamponet, *Pilotis tropical: A habitação aérea na arquitetura moderna brasileira* (dissertação de mestrado, 2024).

³ Nathália Cantergiani, *Depois dos pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira* (PhD diss., Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021), <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/230395>.

⁴ Pamponet, *Pilotis tropical*, p.153.

⁵ Cantergiani, *Depois dos pilotis*, p.136.

⁶ Pamponet, *Pilotis tropical*, p.174.

6. REFERÊNCIAS

Cantergiani, Nathália. 2021. *Depois dos pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira*. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Comas, Carlos Eduardo. 2002. *Precisões brasileiras: Sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936–45*. Tese de Doutorado, Université de Paris VIII–Vincennes–Saint-Denis.

Goodwin, Philip, e Kidder Smith. 1943. *Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652–1942*. New York: MoMA.

Pamponet, Manuella. 2024. *Pilotis tropical: A habitação aérea na arquitetura moderna brasileira*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais.

Souza, Luis Felipe. 2006. *Les frères Roberto, architectes: Bâtiments d’habitat collectif construits à Rio de Janeiro, 1945–1969*. Tese de Doutorado, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

7. BIOGRAFIAS

(1) Mara Eskinazi é professora associada na FAU UFRJ e no PROURB FAU UFRJ, e Professora Visitante na GSAPP Columbia University pelo programa Edward Larocque Tinker Visiting Professors em 2025. É arquiteta e urbanista pela FA UFRGS, Mestre em Arquitetura pelo PROPAR FA UFRGS, Doutora em Urbanismo pelo PROURB FAU UFRJ, com período de doutorado sanduíche no Institut für Architektur da TU Berlin. Realizou pós-doutorado no Institute of Fine Arts da New York University. Coordena a pesquisa "A fachada como interface: repertório de projeto", que investiga a arquitetura moderna a partir dos seus planos de fechamento.

(2) Denise Vianna Nunes é arquiteta e urbanista pela FAU UFRJ, mestre em Arquitetura pelo PROARQ UFRJ e doutora em Urbanismo pelo PROURB UFRJ. É professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (EAU-UFF). Coordena dois Grupos de Pesquisas CNPq: Grupo de Estudos sobre Modos de Habitar no Rio de Janeiro (MHRJ) e Grupo de Estudos sobre Arquitetura e Concepção Estrutural (GEACE). Participa como pesquisadora de dois Grupos de Pesquisa da UFRJ: Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital - LAURD/PROURB e Arquitetura, Cidade e Cultura. Em 2025 foi professora visitante na Universidade Técnica de Berlim (Alemanha).